

ODAM SAVDOSI - ASR MUAMMOSI

Husniddin Muxitdinovich Yakubov

CHDPU “Fakultetlararo ijtimoiy fanlar” kafedrası o'qituvchisi

Afsuski bugungi kunda ko'pchilik qonunga bo'ysunmaydigan fuqarolar qullar mehnatidan foydalangan holda juda arzon ishchi kuchi xizmatidan foydalanmoqda.

BMT narkotik va jinoyatchilik bo'limi direktori

Antonio Mario Kosta

Bugungi kunda jahon bo'yicha narkobiznes va qurol savdosidan keyingi o'rinni egalagan **odam savdosi** ayni paytda butun dunyoni larzaga solayotgan global muammolardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bugungi kunda ko'plab davlatlar, asosan rivojlanmagan va rivojlanayotgan mamlakatlar, bu odam savdosi muammosining qurboni bo'lmoqda. Odam savdosi jinoyati bilan bog'liq holatlar asosan siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar amalga oshirilayotgan yoki nizolardan keyingi davrni boshdan kechirayotgan davlatlarni “**Jonli tovar**” yetkazib beruvchi mamlakatlarga, iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlarni esa tranzit, yoki shunday “Jonli tovarga” talab mavjud mamlakatlarga aylantirmoqda, bir qancha jinoy qilmishlarni yagona bir jinoyatga birlashtirmoqda.

Hususan hozirgi paytda Moldaviyadan ayollar va bolalar Bosniya va Gersegovina, Albaniya, Serbiya va Chernogoriya, Kosovo, Italiya, Fransiya, Kipr, Turkiya, Livan, Isroil, Gretsiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Suriya, Pokistonga foxishalik va inson ichki azolaridan foydalanish uchun olib chiqib ketilmoqda.²⁸ BMTning bergan so'ngi malumotlariga ko'ra chet davlatlardan olib kelingan odam savdosining qurbonlaridan 137ta davlatlarda foydalanilmoqda.²⁹

Shu bilan bir qatorda bugungi insoniyat Amerika qit'asining, Gaiti Respublikasida ana shunday razilliklarga qo'l urayotganliklariga guvoh bo'la boshladi. Malumki, 2010-yilning 12-yanvar kuni qit'aning eng qashshoq mamlakatida yuz bergan kuchli yer osti silkinishlari oqibatida o'n minglab gaitiliklar qurbon bo'lib, yuzminglab fuqarolalar boshpanasiz qoldilar. Eng hayratlanarlisi, zilziladan vayron bo'lgan mamlakatning bolalarini qutqarish bahonasida 30 nafar bolani hech qanday hujjatsiz olib ketishga uringanliklari kuzatilgan. Ushbu hodisa esa AQSH prezidenti Barak Obamaning 2010-yilning yanvar oyini qullik va odam savdosiga qarshi kurash oyi deb elon qilgan bir paytda sodir bo'layotgani ajablanarli

²⁸ Rustamov.M.X Odam savdosi. –T.:TDYUI nashriyoti,2009.5-bet

²⁹ Rustamov.M.X Odam savdosi. –T.:TDYUI nashriyoti,2009.5-bet

holat. Shu o'rinda odam savdosi bo'yicha statistik ma'lumotlarga etibor qaratadigan bo'lsak, ushbu jinoiy harakat ortidan yiliga to'rt milliondan ortiq inson sotilib, undan tushayotgan daromad o'n ikki milliard dollarni tashkil qilmoqda³⁰. Yana bitta achinarli holat bu muammo bizning yurtimizda ham o'zining asoratlarini ko'rsatmoqda ekanligidir. Kezi kelganda chet davlatlarga, shu jumladan, Rossiya va Qozog'istonga borib ishlash istagidagida bo'layotgan fuqarolarimizga quydagilarni eslatib qo'yishni lozim topdim: Fag'onalik 1985-yilda tug'ilgan Anvar hamda Jizzah viloyatida istiqomat qiluvchi 55yoshni qarshilagan Yoqubjon akalarning ko'p pul ishlash maqsadida Rossiya Federatsiyasiga tovlamachilar tomonidan olib ketilib, sotib yuboriladi. Baxtli tasodif tufayli bu yurdoshlarimiz Ukraina orqali yurtimizga qaytib kelishadi. Bundan tashqari qanchadan-qancha qizlarimiz aldov yo'li bilan chet davlatlarga olib chiqilmoqda. Yurtimizda bunday nohush voqealarning oldini olish, yani odam savdosiga qarshi kurashish uchun qator chora-tadbirlar, kerakli va zarur qonunlar qabul qilinmoqda. Jumladan Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi tomonidan 2008-yil 18-martda qabul qilingan "Odam savdosiga qarshi kurash to'g'risida" qonun Senat tomonidan maqullangan. Ushbu qonunning :

1-bobi Umumiy qoidalar

2-bobi Odam savdosiga qarshi kurashni tashkil etish

3-bobi Odam savdosidan jabrlanganlarni himoya qilish va ularga yordam berish

4-bobi Yakuniy qoidalarga bag'ishlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov 2008-yil 8-iyundagi PQ-911-sonli qarori bilan tuzilgan Odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha Respublika idoralariaro qo'mitasi hamda hududiy komissiyalar tomonidan odam savdosi holatlarining oldini olish, aniqlash va ularga chek qo'yish uning oqibatlarini minimallashtirish va odam savdosida jabrlanganlarga yordam ko'rsatishga qaratilgan bir qator tashkiliy va profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Shu bilan bir qatorda hozirda faoliyat ko'rsatayotgan davlat hokimiyat o'rganlari ham odam savdosi bo'yicha aniq dasturlar ishlab chiqib shu bo'yicha o'z faolyatini amalga oshirmoqda.

Misol qilib quydagi davlat organlarini ko'rsatishimiz mumkin:

-O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati odam savdosiga qarshi kurashish sohasida: xalqaro terrorchilik tashkilotlari va uyushgan jinoiy guruhlarining odam savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar bilan aloqalarini aniqlaydi. Xalqaro terrorchilik tashkilotlari va uyushgan jinoiy guruhlar tomonidan amalga oshirilgan odam savdosi bilan bog'liq jinoiy ishlar bo'yicha surishtiruv hamda dastlabki tergov o'tkazadi. Odam savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslar va odam savdosidan jabrlanganlar tomonidan O'zbekiston Respublikasining Davlat chegarasini kesib

³⁰Soyibnazarov. A. XXI asr gazetasi 2010 yil 25-fevral 08(328)-son 7bet

o'tishga urinishlarning oldini olish, ularni aniqlash va ularga chek qo'yish choralarini ko'radi.

- O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi odam savdosiga kurashish sohasida. Odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni ochish bo'yicha tezkor qidiruv faoliyatini tashkil etadi hamda amalga oshiradi, jinoyat ishlari bo'yicha surishtiruv va dastlabki tergov o'tkazilishini ta'minlaydi. Odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning statistika hisobini tashkil etadi va amalga oshiradi. Odam savdosi bilan shug'ullangan shaxslar, uyushgan guruhlar va jinoiy uyushmalarning faoliyatiga chek qo'yish bo'yicha xalqaro tashkilotlar hamda boshqa davlatlarning huquqini muhofaza qiluvchi organlari bilan hamkorligini amalga oshiradi.

- O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasining diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari odam savdosiga qarshi kurashish sohasida:

Odam savdosidan jabrlangan, O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida turgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish faoliyatini amalga oshiradi. Odam savdosidan jabrlanganlarni O'zbekiston Respublikasiga qaytarishga ko'maklashadi, ularda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmagan taqdirda esa, belgilangan tartibda ularning shaxsini aniqlash choralarini ko'radi, hamda ularga konsullik yig'implari va boshqa yig'implarni undirmasdan O'zbekiston Respublikasiga qaytish huquqini beruvchi hujjatlarni rasmiylashtiradi. Zarur bo'lgan hollarda chet davlatning tegishli vakolatli organlarga O'zbekiston Respublikasiga odam savdosiga kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari haqida ma'lumotlar taqdim etadi;

Odam savdosidan jabrlanganlarga ularning huquqlari va qonuniy manfaatlar haqida axborot taqdim etadi.

- O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi odam savdosiga qarshi kurashish sohasida:

Odam savdosidan jabrlanganlarga tibbiy va psixologik yordam ko'rsatishni belgilangan tartibda tashkil etadi. Odam savdosiga kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlariga qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlar ham berilishi mumkin.

- Ixtisoslashtirilgan muassasalarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Odam savdosidan jabrlanganlarning qarindoshlari bilan aloqa o'rnatishga ko'maklashish;

Odam savdosidan jabrlanganlarga shoshilinch tibbiy, psixologik, ijtimoiy, yuridik va boshqa hil yordam berish;

Odam savdosidan jabrlanganlarni ijtimoiy riobilitatsiya qilishga ko'maklashish.

Odam savdosidan jabrlangalarga yordam ko'rsatish va ularni himoya qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan odam savdosidan jabrlanganlarga yordam ko'rsatuvchi va ularni himoya qiluvchi ixtisoslashtirilgan muassalar tashkil etiladi. Shu bilan birga bugungi kunda odam savdosiga qarshi kurashishning institutsional tizimini yaratish eng asosiy vazifa hisoblanadi. Bunda biz avvalo odam savdosiga qarshi kurashish sohasida NDT mavjud bo'lmagan holatda yoki ular jabrlanuvchilarni himoya qilish va qo'llab quvvatlash bo'yicha xizmatlarni taqdim qilish masalasida kuchsiz bo'lganda jabrlanuvchilarni qo'llashda ushbu ro'lni o'z bo'yniga oladigan fuqarolik jamiyati tashkilotlarini ruvojlantirishga ko'maklashish uchun harakatlarni yo'naltirish muxumdur. Potensioal hamkorlarga o'zlari ushbu ishga bel bog'lay oladigan, yangi tashkilotlar yoki yangi bo'linmalar, bo'limlar yohud loyihalar yarata oladigan huquqni himoya qiluvchi yoki ayollar tashkilotlarini kiritish zarur, hamda hukumat vakillari nodavlat sohadagi o'z kasbdoshlarini ishga amaliy tarzda jalb qilgan holda jabrlanganlarga yordam berish mehanizimini yaratishda yoki mustahkamlashda etakchi o'rinni o'zlariga olishlari kerak. Dastlabki qadam avvalambor odam savdosi muammosi bilan shug'ullanuvchi barcha asosiy ishtirokchilarni o'z ichiga olgan odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha davra suhbatini yaratishdan iborat bo'lishi zarur. Davra suhbatini ishida muv'ofiq federal, ijtimoiy-siyosiy va hududiy vazirliklar vakillari ishtirok etishi lozim, masalan ichki ishlar, tashqi ishlar, ijtimoiy himoya, sog'liqni saqlash vazirligi, shuningdek, ushbu sohada faoliyat yuritayotgan barcha boshqa hukumat tuzilmalari, mahalliy va xalqaro NDT lar va xalqaro tashkilotlar. Odam savdosiga qarshi kurashishning inistitutsiyaviy tuzilmasi hukumat subektlarini ham, fuqarolik jamiyati subektlarini ham o'z ichiga olgan sohalararo tuzilma bo'lishi shart. Shundagina biz ko'zlangan va etarli natijaga erishishimiz mumkin.